

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19501081>

УДК 579.246.63

**ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПОЛЯМИ**

Р.И. Штанько, С.В. Владимиров,

к.т.н., доц.,
НИУ «МЭИ»

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты интенсификации технологических процессов в растениеводстве электрическими полями. Дана классификация методов воздействия электромагнитными полями. Приводятся факторы, влияющие на увеличение всхожести и энергии прорастания семян. Особое внимание уделено параметрам обработки семян. Показана зависимость внешних факторов на ход электрохимических реакций. Представлен механизм воздействия электрического поля на внутреннюю структуру биообъектов.

Ключевые слова: электроактивированные растворы, электроактиватор, электролит, напряженность поля, электрохимическая реакция, коронный разряд

**THEORETICAL JUSTIFICATION
FOR THE INTENSIFICATION OF TECHNOLOGICAL
PROCESSES IN PLANT GROWING USING ELECTRIC FIELDS**

R.I. Shtanko, S.V. Vladimirov,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Research University «MEI»

Annotation: This article examines the theoretical aspects of intensifying technological processes in plant growing using electric fields.

A classification of electromagnetic field methods is provided. Factors influencing the increase in germination and energy of seed germination are given. Particular attention is paid to the parameters of seed treatment. The dependence of external factors on the course of electrochemical reactions is shown. The mechanism of the effect of the electric field on the internal structure of biological objects is presented.

Keywords: electro activated solutions, electroactivator, electrolyte, field strength, electrochemical reaction, corona discharge

Одним из путей повышения эффективности современных технологических процессов является их интенсификация (увеличение скорости энергомассообменных процессов) за счет электромагнитных полей. При увеличении скорости энергомассообменных процессов в технологиях повышается их производительность, снижается энергоёмкость, металлоёмкость и т.д.

В основе воздействия электромагнитных полей на технологические процессы лежит изменение внутренней энергии, и энтропии взаимодействующих сред за счет силовых характеристик полей. Эти характеристики (напряженность электрического поля, индукция магнитного поля и т.п.) воздействуют на электрические заряды компонент материалов.

Электрическое поле как наиболее универсальный, менее энергоёмкий и точно управляемый физический фактор способно создать полезно направленные биологические изменения в живом организме и действует на биологические объекты как запускной механизм.

В растениях усиливаются биохимические процессы, повышается лабораторная и полевая всхожесть, ускоряется прохождение начальных фаз развития, увеличивается биомасса растений и их урожайность.

Результаты экспериментов показывают, однако, что в электрическом поле существуют не только стимулирующие эффекты, но есть и угнетающие зоны влияния.

Например, для лука репчатого стимулирующая доза электрического поля коронного разряда 2 кВ/см это 2 секунды, а зона угнетения при той же напряженности 20-40 секунд.

По данным [1] при активировании семян ячменя электрическим полем промышленной частоты при напряженности поля $3-4 \cdot 10^5$ В/м отмечается повышение массы растений и увеличение урожайности на 8-15 %.

В работе [2] изучалось влияние электрической обработки клубней картофеля в поле коронного разряда при напряженности 3,5-5 кВ/см. Было установлено быстрое прорастание глазков, на протяжении всего вегетационного периода опытные растения развивались более ускоренно, получена прибавка к урожаю до 30 %.

При обработке клубней картофеля перед посевом коронным разрядом при напряженности электрического поля 1,5-2,0 кВ/см в течении 5...7 секунд, выход семенной фракции повысился на 21 %, крахмалистость – на 0,8-2,8%, общий урожай – на 26-45 ц/га.

Физиологическая роль электрического поля остается пока, в полной мере, до конца не выясненной, хотя, по мнению многих авторов, такая обработка усиливает активность ферментов, вызывает более активный обмен веществ в прорастающем семени, ускоряет рост и развитие растений.

Роль электрического поля была бы ясна глубоко, если бы механизм воздействия был элементарно прост. Однако, здесь мы имеем сложную цепочку взаимосвязей, которая характеризует живую систему.

Проводятся исследования по стимуляции роста растений воздействием на них электрическим полем непосредственно в период вегетации. Для этого над растениями подвешиваются металлические сетки или не заизолированные провода, подключенные к источнику питания.

Также проводились опыты по стимулированию роста тепличных растений электрическим полем, которое создавалось электродами, помещенными в почву непосредственно около корней. При этом наблюдалось повышение урожайности, ускорение сроков созревания [3].

В работе [4] показано положительное влияние электромагнитных полей атмосферы на рост и развитие растений. При экранировании влияния атмосферного электричества наблюдалось ослабление роста, задержка развития, ухудшения подачи воды от корневой системы.

Существенное влияние на физиологические процессы, рост растений и их урожайность оказывает непосредственное пропускание слабых токов через растение [5]. Во время вегетации и в период покоя растительные ткани характеризуются определенным биоэлектрическим потенциалом, который изменяется в экстремальных условиях или в ответ на раздражители.

Поддерживается уровень биопотенциала за счет искусственного источника микротоков того же порядка, что и в растении, можно ослабить неблагоприятные воздействия. Пропускание слабого электрического тока названо микротоковой стабилизацией.

Взаимосвязь качества продукции и плотности микротока в большей степени зависит от температуры и сроков хранения. Реакцию корнеплодов на возрастающую токовую нагрузку можно условно разделить на три этапа.

На первом (до 1 мкА/см²) происходит резкое повышение устойчивости при относительно небольшом увеличении плотности тока.

На втором (1-4 мкА/см²) при возрастании токовой нагрузки сохранность практически остается постоянной.

На третьем этапе (более 4 мкА/см²) значительно снижается уровень устойчивости. В этом случае появляется возможность отбора относительно устойчивых к инфекционным заболеваниям корнеплодов.

Влияние электрического тока на семена приводит к снятию покоя, повышению урожайности, ускорению развития [6].

Так, например, повышение посевных качеств семян, всхожести, энергии прорастания, количественных и качественных показателей урожайности наблюдается при обработке электромагнитным полем семян кукурузы, хлебных культур, овощных культур и клубней картофеля. Обработка проводилась электрическими полями высокой напряжённости $10^5 - 5 \cdot 10^5$ В/м переменного, постоянного токов и электроимпульсными разрядами. Экспозиция менялась от 2 секунд до трех часов. При этом урожайные данные опытных растений в конце вегетационного периода превышали аналогичные показатели контрольных вариантов на 5-50 % [7].

В период вегетации сорные растения обгоняют в росте культурные растения, отбирая у них значительное количество влаги, питательных веществ, солнечной энергии, значительно снижая урожайность последних. Экологически чистыми являются электрические способы борьбы с сорными растениями [8].

Метод основан на представлении о разрушающем или летальном действии на живую растительную ткань тока или электрического поля.

Электрический ток гарантирует целенаправленное воздействие на объект обработки – сорняк, на его листья, стебель, корень. Особенно важно воздействие на корневую систему, большая часть которой при традиционных методах борьбы с сорняками остается необработанной и способна регенерировать сорную растительность. Трудности сортировки растений на поле при прямой обработке электрическим током – основное ограничение распространения метода борьбы с сорняками таким способом.

Длительное действие токов при невысоких напряженностях вызывает нагрев растения денатурацию протоплазмы, т.е. потерю жизненной активности. При повышении напряженности тепловые явления могут перерасти в электрический пробой оболочек клетки.

При использовании импульсных токов даже небольшой величины и при невысоких напряженностях к тепловому воздействию добавляется ударная волна – следствие электрогидравлического эффекта, которая вызывает значительные усилия, разрушающие элементы клеточной структуры растительной ткани.

Результаты полевых опытов показали достаточную эффективность трехфазного тока промышленной частоты для истребления сорняков на различных типах участков, кроме участков со сплошным растительным покровом. Обработка электроустановкой с катками, а также пластинчатыми электродами при исключении механического рыхления почвы и гербицидов позволила истребить 27-89 % сорняков. Удельные затраты электрической энергии при этом составили 5,6 – 80 кВт·ч/га. Обработка установкой с полочными лапами привела к гибели 95 % сорняков, их, как правило, не удается. Поэтому промышленного применения они не находят.

При прокладывании сетки из железной проволоки на глубину 15-20 см наблюдается эффект положительного воздействия на

растения и повышения урожая на 20 % [9]. Однако, остается в полной мере не изученной природа данного явления: то ли это влияние геомагнитного поля Земли, то ли следствие аэрации почвы от укладывания проводов.

Одновременное воздействие на почву теплиц двух факторов: термического и электрического – один из путей разработки нового способа обработки почвы в целях ее обеззараживания и стимуляции биологической активности. Этого же можно достичь комплексным воздействием пара и электрического тока на почву теплиц.

Список литературы

- [1] Генин Л.С. Электролиз растворов поваренной соли. / Л.С. Генин – М., Росхимиздат, 1960. 240 с.
- [2] Девятков В.А. Электроактивированная вода// Изобретатель и рационализатор / В.А. Девятков, С.В. Петров – 1988. в.5. 45 с.
- [3] Зимин В.М. Хлорные электролизеры. / В.М. Зимин и др. – М.: Химия, 1984, 302 с.
- [4] Мазанько А.Ф. Промышленный мембранный электролизер. / А.Ф. Мазанько и др. – М.: Химия, 1984. 240 с.
- [5] Чеба Б.П. Исследование энергоемкости электрохимической активации воды. / Б.П. Чеба и др. // «Механизация и электрификация с.х.» – 1990. № 10. 26 с.
- [6] Даниелова Л.Н. Электроактивация коллекторно-дренажных вод с целью использования их для орошения с.х. культур. / Л.Н. Даниелова и др. // Проблемы утилизации и использования минерализованных дренажных вод. – Ташкент, 1990.
- [7] Бахир В.М. Химический состав и свойства электрохимических активированных растворов. / В.М. Бахир // Серия: Электрохимическая активация, в.3, 1990. 12 с.
- [8] Стендлер В.В. Электролитическое производство хлора и щелочей. / В.В. Стендлер – Л., Химтеоретиздат, 1975. 710 с.
- [9] Латышев В.В. Неожиданная вода. / В.В. Латышев // Изобретатель и рационализатор – 1981. № 2.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Genin, L.S. Electrolysis of Salt Solutions. / L.S. Genin, Moscow: Roskhimizdat, 1960. 240 p.
- [2] Devyatov, V.A. Electroactivated Water. / Inventor and Innovator. / V.A. Devyatov, S.V. Petrov, 1988. Vol. 5. 45 p.
- [3] Zimin, V.M. Chlorine Electrolyzers. / V.M. Zimin, et al., Moscow: Chemistry, 1984. 302 p.
- [4] Mazan'ko, A.F. Industrial Membrane Electrolyzer. / A.F. Mazan'ko, et al., Moscow: Chemistry, 1984. 240 p.
- [5] Cheba, B.P. Study of the Energy Capacity of Electrochemical Activation of Water. / B.P. Cheba et al. // "Mechanization and Electrification of Agriculture" – 1990. No. 10. 26 p.
- [6] Danielova L.N. Electroactivation of Collector-Drainage Water for the Purpose of Using It for Irrigation of Agricultural Crops. / L.N. Danielova et al. // Problems of Utilization and Use of Mineralized Drainage Water. – Tashkent, 1990.
- [7] Bakhir V.M. Chemical Composition and Properties of Electrochemical Activated Solutions. / V.M. Bakhir // Series: Electrochemical Activation, v.3, 1990. 12 p.
- [8] Stendler V.V. Electrolytic Production of Chlorine and Alkalis. / V.V. Stendler – L., Khimteoretizdat, 1975. 710 p.
- [9] Latyshev V.V. Unexpected Water. / V.V. Latyshev // Inventor and innovator – 1981. No. 2.

© *Р.И. Штанько, С.В. Владимиров, 2026*

Поступила в редакцию 15.01.2026

Принята к публикации 29.01.2026

Для цитирования:

Штанько, Р. И., Владимиров, С. В. Теоретическое обоснование интенсификации технологических процессов в растениеводстве электрическими полями [Текст] / Р. И. Штанько, С. В. Владимиров // Инновационные научные исследования. – 2026. – № 1-1(69). – С. 10-16. – DOI 10.5281/zenodo.19501081